

THE ADAMAR METHOD IN APPROXIMATE CALCULATION OF SOLUTIONS OF UNIFIABLE ALGEBRAIC EQUATIONS

M.A. Toshbekova.

**Sharof Rashidov Samarkand State University,
Samarkand, Uzbekistan.**

Abstract. This article is devoted to finding approximate values of the roots of polynomials in one variable using the Hadamard's broken line. This method was first proposed by professor A.D.Bruno. Using the Hadamard's broken line, the original is replaced by a set of simpler polynomials, the roots of which are easy to compute. These roots provide approximations of the original polynomial's roots, which are sufficiently accurate for clarification by other methods. The article presents several examples of using this method, and the Newton's method is also applied for refining the obtained values.

Keywords: Polynomial in one variable, Hadamard's broken line, supercarrier, truncated polynomial, problem cone, Newton's method.

МЕТОД АДАМАРА В ПРИБЛИЖЕННОМ ВЫЧИСЛЕНИИ РЕШЕНИЙ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.

Аннотация. Данная статья посвящена нахождению приближенных значений корней многочленов от одной переменной с помощью ломаной Адамара. Этот метод впервые был предложен профессором А.Д.Брюно. С помощью ломаной Адамара исходный многочлен заменяется набором более простых многочленов, корни которых вычисляются просто. Они дают такие приближения корней исходного многочлена, которые достаточно хороши для

уточнения другими методами. В статье приведены несколько примеров, решенных с помощью данного метода и использован метод Ньютона для уточнения полученных значений.

Ключевые слова: Многочлен от одной переменной, Ломаная Адамара, суперноситель, укороченный многочлен, конус задачи, Метод Ньютона.

BIR O'ZGARUVCHILI ALGEBRAIK TENGLAMALAR YECHIMLARINI TAQRIBIY HISOBLASHDA ADAMAR USULI.

M.A.Toshbekova.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti,

Samarqand, O'zbekiston.

Annotatsiya. Mazkur maqola Adamar siniq chizig'i yordamida bir o'zgaruvchili polinomlarning ildizlarining taqribiy qiymatlarini topishga bag'ishlangan. Bu usul dastlab professor A.D.Bryuno tomonidan taklif qilingan. Adamar siniq chizig'i usuli yordamida polinom bir nechta soddaroq polinomlar bilan almashtiriladi hamda ularning ildizlari oson va tez hisoblanadi. Bu usul bilan topilgan ildizlar berilgan polinomning ildizlariga shunday yaqinlashgan qiymatlarini beradiki, ular boshqa usullar bilan aniqlash uchun yetarlicha mos bo'ladi. Maqolada bu usul yordamida ishlangan bir nechta misollar keltirilgan va topilgan qiymatlarni aniqlashtirish uchun Nyuton usulidan foydalanilgan

Kalit so'zlar. Bir o'zgaruvchili ko'phad, Adamar siniq chizig'i, supertashuvchi, qisqartirilgan ko'phad, masala konusi, Nyuton metodi.

KIRISH.

Bu maqola bir va ikki o'zgaruvchili algebraik tenglamalarning global taqribiy yechimlarini hisoblashda moskvalik olim A.D.Bryuno tomonidan taklif etilgan [1] Adamar siniq chizig'i usuli va uning tadbig'iga bag'ishlangan. Bu usulning g'oyasi shundan iboratki, bunda berilgan ko'phad ancha sodda ko'phadlarga almashtiriladi,

ularning ildizlarini hisoblash oson bo'ladi, bu ildizlarni berilgan ko'phadning ildizlariga istalgancha yaqin qilib hisoblash mumkin bo'ladi. Bu usul boshqa usullarga nisbatan ildizlarga yetarlicha yaxshi yaqinlik beradi.

Fizika, texnika, biologiyava boshqa fanlarning ko'pgina masalalari bir yoki bir necha o'zgaruvchili algebraik tenglamalarni yechishga, ya'ni $f_n = 0$ ko'rinishdagi tenglamalarni yechishga keltiriladi, bunda f_n -bir yoki bir necha o'zgaruvchili n – darajali ko'phad.

Bir o'zgaruvchili algebraik tenglama deb quyidagi ko'rinishdagi tenglamaga aytiladi:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 = 0, \quad (1)$$

bunda n – nomanfiy butun son, a_0, a_1, \dots, a_n berilgan sonlar. Tenglamani yechish deganda – tenglamaning qiymatlari o'zgaradigan sohada yotuvchi ildizlarni topish tushuniladi. (1) tenglamaning ildizlari deganda, x o'zgaruvchining (1) tenglamani qanoatlantiruvchi qiymatlari tushuniladi.

Darajasi $n > 0$ bo'lgan, koeffitsiyentlari biror P sonlar maydonidan bo'lgan har qanday $f_n(x)$ ko'phad P maydonda n tadan ko'p bo'lmagan ildizlarga ega.

Darajasi 4 dan oshmaydigan har qanday algebraik tenglama radikalarda yechiladi. Ko'p yillar davomida darajasi 5 va undan yuqori darajali tenglamalarni yechishga urinishlar bo'lgan. 1826 yilda Nils Abel bunday yechim mumkin emasligini isbotladi.

Darajasi ikkidan yuqori, koeffitsiyentlari haqiqiy yoki kompleks sonlardan iborat bo'lgan algebraik tenglamalarning ildizlarini topishda taqribiy usullardan foydalaniladi. n – noma'lumli algebraik tenglamalarning global taqribiy yechimlarini topish bilan Moskvaning amaliy matematika instituti (Институт прикладной математики им Келдыша) prof.A.D.Bryuno va A.B.Batxinlar [2],[3] ishlarida ko'phadlarning ildizlarini taqribiy topishda Adamar ko'pyoqlari usulini qarab chiqishdi. Bu ishlarda qaralgan masalalarning algoritmlari va dasturlashlari ham keltirigan. Bu usul quyidagi sxemada amalga oshirilgan.

Haqiqiy q_1, q_2 tekislikda quyidagi nuqtalar belgilanadi:

$$\check{Q}_k = (k, \ln|a_k|) = (q_1, q_2), \quad k = 0, \dots, n,$$

Hosil bo'lgan bu nuqtalar to'plami $\check{S} = (\check{Q}_0, \dots, \check{Q}_n)$ supertashuvchi deb nomlanadi. Bu to'plamning qavariq qobig'i tuziladi, u quyidagi ko'rinishda bo'ladi

$$H = \{\check{Q} = \mu_0 \check{Q}_0 + \dots + \mu_n \check{Q}_n, \quad \mu_k \geq 0, \sum_{k=0}^n \mu_k = 1.\}$$

Uning chegarasi ∂H siniq chiziqdan iborat bo'ladi. Uning har bir qirrasini $\Gamma_j^{(1)}$ va uchlari $\Gamma_j^{(0)}$ lar to'plami $\Gamma_j^{(d)}$ da yotuvchi \check{Q}_k nuqtalarda chegaraviy to'plam $S_j^{(d)}$ va qisqartma ko'phad tuziladi

$$f_j^{(\check{d})} = \sum a_k x^k \text{ po } \check{Q}_k \in S_j^{(d)}, \quad (2)$$

Bu ko'phadlarning ildizlari berilgan ko'phadning taqribiy ildizlaridan iborat bo'ladi. ∂H chegaraning yuqori qismi bo'lgan $\partial \check{H}$ ga Adamar siniq chizig'i deyiladi (J. Hadamard, 1893) [4].

Ko'phadning topilgan nol bo'lmagan taqribiy ildizlarini yanada aniqlashtirish uchun boshqa usullardan foydalansa bo'ladi, masalan, Nyuton usuli, uzluksiz kasrlar usuli va h.k. Biz Nyuton usulidan foydalanamiz, chunki bu usul hisoblashlarda ancha qulay. Buning uchun ildizning yoyilmasini $x^0 = x + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots$ ko'rinishda izlaymiz. Birinchi ε_1 qo'shiluvchi uchun $f(x) + \varepsilon f'(x) = 0$ tenglamadan $\varepsilon_1 = -f(x)/f'(x)$ ifodani hosil qilamiz.

Qisqartma ko'phadga faqat shunday $a_k x^k$ qo'shiluvchilar kiradiki, ularning $a_k x^k$ moduli fiksirlangan $|x| \ln|x| = p_1$ da eng katta bo'lsin, chunki bu holda $|a_k x^k| = \exp(\check{Q}, (p_1, 1))$ bo'lib, eksponenta-monoton funksiya.

Agar $\Gamma_j^{(d)}$ -uchdan iborat bo'lsa, qisqartma ko'phad (2) monomdan iborat bo'lib, u nolmas ildizlarga ega emas. Agar $\Gamma_j^{(d)}$ qirra bo'lsa, qisqartma ko'phad nolmas yechimlarga ega bo'lib, bu ildizlar berilgan ko'phad ildizlarining taqribiy qiymatlarini beradi. Juda kam hollarni hisobga olmaganda qisqartma ko'phad

berilgan ko'phadga nisbatan soddaroq bo'ladi va ularning ildizlarini hisoblash ancha oson bo'ladi.

$(p, 1)$ vektor qo'shma R_*^2 fazoning yuqori yarim tekisligida yotganligi sababli, masalaning konusi $\mathcal{K} = \{P = (p_1, p_2): p_i > 0\}$, yuqori yarim tekislik bo'ladi. Shuning uchun ∂H chegaraning muvofiq bo'lagi $\partial H(\mathcal{K})$ uning yuqori qismi bo'ladi. Unga Adamar siniq chizig'I deyiladi va \tilde{H} bilan belgilanadi.

Quyida bu usuldan foydalangan holda ko'phadlarning taqribiy ildizlarini topishga doir misollar keltiramiz.

1-misol. Polinomni tekshiring.

$$f(x) = x^5 + 2x^3 - 3x = x(x^2 - 1)(x^2 + 3). \quad (1)$$

Uning yechimlari $x_k^0 = 0, \pm 1, \pm\sqrt{3}i$. Uning Adamar siniq chizig'i uchlari $(5;0)$, $(3;\ln 2)$, $(1;\ln 3)$ nuqtalarda. Ikkita qirrasi $\Gamma_1^{(1)}$ va $\Gamma_2^{(1)}$. Bu qirralarning so'ngi nuqtalaridan foydalanib kesilgan ko'phadlarni tuzamiz.

$$f_1^{(1)}(x) = 2x^3 - 3x$$

$$f_2^{(1)}(x) = x^5 + 2x^3. \quad \text{Uning ildizlari}$$

$$x_1=0, x_{2,3} = \pm\sqrt{\frac{3}{2}} = \pm 1.2247, x_{4,5} = \pm\sqrt{2}i = \pm 1.4142i \quad \text{qiymatlar}$$

ko'rilyotgan polinomning nolga teng bo'lmagan ildizlarining taxminiy qiymatlarini beradi. Aniqlik uchun Nyuton metodidan foydalanish mumkin ya'ni ildizning yoyilmasini $x^0 = x + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots$ ko'rinishida izlaymiz. Birinchi orttirma ε_1 ni quyidagi $f(x) + \varepsilon_1 f'(x) = 0$ tenglamadan olamiz, ya'ni $\varepsilon_1 = -\frac{f(x)}{f'(x)}$.

ε_1 orttirma, x_k va $x_k + \varepsilon_1$ topilgan qiymatlar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

K	2	3	4	5
x_k	1.2247	-1.2247	1.4142i	-1.4142i
ε_1	-0.2143	0.2143	0.3002	-0.3002
$x_k + \varepsilon_1$	1.0104	-1.0104	1.7142i	-1.7144i

2-misol. Polinomni tekshiring.

$$f(x) = x^5 + 5x^4 + 2x^3 + 10x^2 - 3x - 15 = (x^2 - 1)(x^2 + 3)(x + 5).$$

Uning aniq ildizlari $x_k^0 = \pm 1, \pm\sqrt{3}i, \pm\sqrt{5}$. Ko'phadning Adamar sinig chizig'i uchlari (5;0), (4;ln5), (3;ln2), (2;ln10), (1;ln3), (0;ln15) nuqtalar bilan o'ralgan. Lekin qavariq bo'lgan qirralar 3 ta, shuning uchun 3 ta kesilgan ko'phad tuzamiz.

$$f_1^{(1)}(x) = 10x^2 - 15$$

$$f_2^{(1)}(x) = 5x^4 + 10x^2$$

$$f_3^{(1)}(x) = x^5 + 5x^4$$

$$x_{1,2} = \pm 1.2247, \quad x_3 = 0, \quad x_{4,5} = \pm 1.4142i, \quad x_6 = -5.$$

Ushbu yechimlar polinomning nolga teng bo'lmagan ildizlarining taxminiy qiymatlarini beradi. Nyuton usulining

$\varepsilon_1 = -\frac{f(x)}{f'(x)}$ tuzatishlari jadvalda keltirilgan.

k	2	3	4	5
---	---	---	---	---

x_k	1.2247	-1.2247	1.4142i	-1.4142i
ε_1	-0.104	0.104	0.2537	-0.2537
$x_k + \varepsilon_1$	1.1207	-1.1207	1.6679i	-1.6679i
x_k^0	1	-1	1.7142i	-1.7142i

Adabiyotlar

1. А. Д. Брюно, А. Б. Батхин. Введение в нелинейный анализ алгебраических уравнений. Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2020, 087
2. А. Д. Брюно, А. Б. Батхин. Разрешение алгебраической сингулярности алгоритмами степенной геометрии // Программирование. 2012. №2. С. 12-30.
3. А. Д. Брюно. Алгоритмы решения одного алгебраического уравнения. Программирование, 2019, №1, с.59-72.

4. А. Д. Брюно. Степенная геометрия в алгебраических и дифференциальных уравнениях. М.: Наука, 1998. 288с.
5. Л.В. Канторович, В.И. Крылов, приближенные методы высшего анализа, Гостехиздат, 1952.
6. Hadamard J. etude sur les proprietes des fonctions entieres et en particulier d'une fonction consideree par Riemannn//Journal de mathematiques pures et appliques,1893.V.9.№2. P.171-215.
7. А. Г. Акритас Основы компьютерной алгебры с приложениями. М.: Мир, 1994. 544с.
8. А. И. Кострикин, Ю. И. Манин. Линейная алгебра и геометрия. 2-е изд. М.: Наука, 1986. 304 с.